

ECONOMIC SCIENCES

LEGAL AND NON-STATE REGULATION OF INTERNATIONAL TRADING ACTIVITIES

P.Katan,

doctor habilitat of economic sciences, professor
European University of Moldova

The Republic of Moldova

MD-2069, mun, Chisinau, st. Genady Yablochkin, 2/1

V.Lysenko

doctor of law, postdoctoral student

European University of Moldova

The Republic of Moldova

MD-2069, mun, Chisinau, st. Genady Yablochkin, 2/1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409694>

ПРАВОВОЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Катан П.

доктор хабилитат экономических наук, профессор

Европейский университет Молдовы

Республика Молдова

MD-2069, мун, Кишинэу, ул. Генадия Яблочкина, 2/1

Лысенко В.

доктор права, постдокторант

Европейский университет Молдовы

Республика Молдова

MD-2069, мун, Кишинэу, ул. Генадия Яблочкина, 2/1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409694>

Abstract

International trade is regulated by either formal or informal rules. Analyzing the transformations taking place in the world economy, we can observe an increase number of state and non-state actors involved in determining the main directions of the functioning of the global trade management system. The purpose of the article is to analyze the issues of international trade regulation, as well as the role of different actors in the process of trade policy formation on trade negotiations and global trade management. The article also describes trends in the foreign trade and analyzes different positions in this direction. The article also analyzes the factors affecting international trade, its basic needs, formalities, incentives, and various management tools.

Аннотация

Международная торговля регулируется либо формальными, либо неформальными правилами. Анализируя происходящие в мировой экономике трансформации, мы можем наблюдать увеличение числа государственных и негосударственных акторов, участвующих в определении основных направлений функционирования системы управления глобальной торговлей. Целью статьи является анализ вопросов регулирования международной торговли, а также роли разных субъектов в процессе формирования торговой политики на торговые переговоры и управление глобальной торговлей. В статье также описываются тенденции внешней торговли и анализируются разные позиции в этом направлении. Статья также анализирует факторы, влияющие на международную торговлю, ее основные потребности, формальности, стимулы, различные инструменты управления.

Keywords: World Trade Organization, liberalization of trade in services, most favored nation treatment, national treatment, international intergovernmental organizations, civil society associations.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, либерализация торговли услугами, режим наибольшего благоприятствования, национальный режим, международные межправительственные организации, ассоциации гражданского общества.

Введение

Сегодняшняя глобальная экономика предлагает больше продуктов и услуг, а благодаря современным технологиям импортировать и экспортировать товары и услуги всех видов можно в любую

часть мира. Международная торговля требует выполнения определенных международных стандартов и торговых соглашений. Примером многостороннего торгового соглашения явилось Североамериканское соглашение о свободной торговле

(НАФТА) [1] или Южноазиатское соглашение о свободной торговле (САФТА) [2]. Хотя зарождение права международной торговли можно отнести к средневековью. Оно проистекает из двух доктрин: *lex mercatoria* (закон для торговцев на суше) и *lex maritime* (закон для торговцев на море). После Второй мировой войны международная торговля стала развиваться интенсивнее и, вскоре после заключения договора, предусматривающего метод торговли товарами (ГАТС), приобрела новые формы и регулирование.

Современное право международной торговли состоит из международного законодательства - международных договоров и актов международных межправительственных организаций. Постепенное развитие международной торговли заставляет государства-члены ООН подписывать международные соглашения, чтобы воспользоваться конкурентными ценами на товары и услуги, а также другими правилами и обычаями, используемыми при ведении международной торговли.

Международные торгово-экономические организации

Всемирная торговая организация (далее по тексту - ВТО) [3], а также другие международные межправительственные организации, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд формируют институциональную структуру современного международного экономического сотрудничества. Основные направления работы вышеназванных организаций, особенно ВТО, преследуют важную цель – либерализацию торговли.

Всемирная торговая организация, вместе с Всемирным банком и Международным валютным фондом институализирует структуру международного экономического сотрудничества. Но ВТО признается важной и единственной основой системы современной многосторонней торговли. Правила и соглашения ВТО регулируют около 96 % мировой торговли, при этом предмет регулирования постепенно расширяется [4].

Договоренности в рамках ВТО играют важную роль многостороннего торгового договора. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), входящее в право ВТО, является сводом многосторонних юридически обязательных норм, регулирующих международную торговлю услугами.

В соответствии с основополагающими документами ВТО ее деятельность основывается на ряде важных принципов, среди которых: организация и поддержание честной конкуренции посредством переговоров; либерализация международной торговли – неуклонное снижение барьеров в торговле; отражение основных требований соглашений ВТО в национальном законодательстве стран-членов и другие.

Очень важным требованием в соответствии с международным правом является принцип приоритета международных договоров над национальным законодательством. Это требование, по сути, означает, что стране, заявившей о намерении вступить в ВТО, следует внимательно изучить основные тре-

бования соглашений ВТО, а затем имплементировать их в своих внутренних законодательства, а при необходимости, изменить существующие законы или разработать новые.

Помимо ВТО ряд других международных межправительственных организаций играют важную роль в торгово-экономической сфере: Комиссия ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и др. Наиболее весомый вклад в процесс унификации правил и условий в области международной купли-продажи товаров вносит ЮНСИТРАЛ. Данная комиссия разработала несколько важных документов в области международного торгового права [5].

Важно отметить перечень международных соглашений в исследуемой сфере: Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР), Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей, Типовой закон о конкуренции, Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ по проекту в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников и многие другие.

В исследуемой теме нельзя не упомянуть роль международных неправительственных организаций. Наиболее авторитетные из них в области технической стандартизации являются Международная организация по стандартизации - ИСО, Международная электротехническая комиссия - МЭК и Международный союз электросвязи - МСЭ. Все три организации базируются в Женеве. ИСО опубликовала серию стандартов по системам менеджмента, такие как ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 и другие [6]. В структуру ИСО также входит очень важный Комитет по оценке соответствия (CASCO), под эгидой которого разрабатываются стандарты по требованиям к органам по сертификации, об органах по аккредитации и др.

Формы регулирования торговой деятельности

В новых современных реалиях нельзя признать регулирование торговой деятельности только посредством государственных механизмов. В практике начинает приобретать новое значение вопросы негосударственного регулирования. Однако в научной литературе вопросам негосударственного регулирования торговли уделено меньше внимания.

Государство, признавая принцип свободы договора и автономии воли сторон [7], допускает возможность негосударственного регулирования, однако оно должно осуществляться все равно в рамках его юрисдикции. В этом проявляется «вспомогательное» значение данного вида регулятора, так как он действует в большинстве случаев одновременно с государственным, то есть в непосредственной связи с той или иной национальной системой права [8].

Большую роль в систематизации негосударственных регуляторов торговой деятельности играют различные участники делового оборота или организации, их объединяющие. Многочисленные

правила, создаваемые такими профессиональными союзами и выраженные в стандартах, унифицированных проформах, кодексах и пр., в настоящее время активно применяются в торговых отношениях.

Например, Принципы УНИДРУА [9], смогли повлиять на возникновение новых нормативных правовых актов в сфере торговли различных национальных правовых систем благодаря своему универсальному подходу [10].

Важный негосударственный свод частного права – Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, которые были подготовлены группой специалистов – учеными из разных стран [11]. Еще один подобный документ, разработанный в рамках подготовки общеевропейского кодекса частного права, – Принципы европейского контрактного права [12].

Важное место среди актов унификации занимают публикации Международной торговой палаты (МТП), пересмотр ведется в рамках этой неправительственной организации постоянно. Многие публикации МТП получили одобрение международных организаций, в том числе ЮНСИТРАЛ, которая признала их «ценным вкладом в содействие развитию международной торговли» [13].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что международная унификация права рассматривается сегодня как одна из важных задач современности, а источником формирования норм становятся различные сообщества коммерсантов и ученых коммерциалистов.

Проанализировав международную арбитражную практику, можно прийти к выводу о более частом применении негосударственных торговых правил. Так, Оле Ландо приводит в качестве примера дело, в котором императивная норма гражданского законодательства Дании не была применена (устанавливающую более короткий срок для сообщения об обнаруженных недостатках товара, чем срок, принятый в международной практике). Несмотря на то, что право Дании было признано применимым, арбитры посчитали, что использование нормы противоречило бы разумным ожиданиям покупателя, поскольку она явно не предназначена для применения в международных коммерческих отношениях [14].

В другом деле, применив Принципы УНИДРУА вместо национального права Италии, было указано о том, что их применение является более предпочтительным, поскольку позволит избежать вынесения решения, которое могло бы «удивить» стороны, то есть решения, несоответствующего разумным ожиданиям сторон [15].

Неоднозначность негосударственного механизма регулирования заключается в его двойственном значении. С одной стороны, он не может быть полностью отделен от государственного, так как воля сторон, выбравших данный вид регулирования, ограничена рамками конкретного негосударственного торгового правила. С другой стороны,

«отсылка к негосударственному источнику торгового права не означает полного ухода от применения мер государственного принуждения к субъекту торговли» [16].

Участие негосударственных акторов в процессах адвокации

Что касается торговых предпочтений негосударственных акторов, они могут расходиться по оси либерализации и протекционизма. Некоторые негосударственные группы предпочитают дальнейшую либерализацию мировой торговли или, по крайней мере, в некоторых секторах экономики, в то время как другие могут стремиться сохранить существующие или ввести новые торговые барьеры. Это могут быть бизнес-группы и их фирмы, а также так называемые общественные неправительственные организации. Например, олигополии, то есть фирмы, которые доминируют на значительной части рынка, или производители, конкурирующие с более дешевым импортом, обычно предпочитают сохранять статус-кво. Для достижения этой цели они лоббируют свои интересы через правительство. С другой стороны, потребительская НПО может предпочесть, чтобы рынки были открыты для иностранной конкуренции. И наоборот, бизнес-группы, ориентированные на экспорт, могут выступать за взаимные обязательства по либерализации торговли в форме связанных тарифных сеток ВТО, в то время как профсоюзы могут захотеть пресечь торговлю товарами, не произведенными в соответствии с минимальными трудовыми стандартами.

Принято считать, что группы, располагающие определенными интересами и состоящие из относительно небольшого числа членов, имеют значительные преимущества в коллективных действиях для продвижения своего дела [17]. Например, сталелитейный сектор имеет однотипный механизм делового цикла и состоит из небольшого числа крупных многонациональных компаний, что позволяет им относительно легко занимать скоординированные позиции по отношению к своему национальному правительству. Это делает их важными негосударственными субъектами управления международной торговли. Группы потребителей, напротив, имеют разнородный и многочисленный состав, что затрудняет для них выработку общих и конкретных позиций для оказания давления на свои правительства. Это привело к общему мнению, что негосударственные субъекты с особыми интересами и представляющие узкий круг избирателей, как правило, легче мобилизуются во время многосторонних торговых переговоров и имеют тенденцию оказывать большее влияние на результаты переговоров [18].

В науке и практике поднимаются важные вопросы об оценке режимов мировой торговли. Одна позиция ссылается на то, что государства оказываются перед дилеммой заключенных международных договоренностей, что приводит к доминирующей стратегии продвижения экспорта и защиты отечественной промышленности. Генеральное соглашение по тарифам и торговле по-прежнему в этом смысле остается основным регулирующим

правовым механизмом торговли товарами в системе ГАТТ/ВТО.

Вторая позиция, менее ориентированная на государство, исходит из идеи о том, что именно внутренние интересы негосударственных субъектов активизируют процессы адвокации, чтобы получить защиту для себя и способствовать более свободной торговле, сводя к минимуму стоимость ресурсов и максимизируя размер их рынка сбыта. По мнению некоторых авторов, это может привести к определенной дилемме и неэффективной политике [19]. Один из возможных способов выхода правительств из этой ситуации — вступить во взаимные переговоры по либерализации торговли, поскольку это побудит экспортно-ориентированные секторы к более сильной мобилизации и уравнивает доминирование протекционистов [20].

Третье объяснение, заключается в том, что на протяжении многих лет, в зависимости от затрагиваемых проблем, возникали и распались группы объединившихся государств [21]. В целом наибольшую роль сыграла «триада» (Соединенные Штаты, Европейское сообщество, Япония). Соединенные Штаты, в частности, столкнулись с сообществом в вопросе о сельскохозяйственных товарах и аудиовизуальной технике, в то время как страны «третьего мира» придали особое внимание проблеме интеллектуальной собственности, текстильной промышленности и проблеме «социальной оговорки». Во время переговоров Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркнули первостепенную важность «Уругвайского раунда» для развития экономики и рынка труда на мировом уровне. В течение всего времени переговоров частные группы давления представляли и лоббировали перед правительствами свои точки зрения. Как следствие - переговоры повлекли изменения в некоторые национальные и региональные системы законодательства.

Все три точки зрения определяют потенциальные мотивы и возможности участия негосударственных субъектов в многостороннем торговом режиме, будь то деловые круги или НПО. До появления ВТО участие негосударственных акторов в основном ограничивалось бизнес-организациями, выступавшими за или против либерализации, поскольку функционирование ГАТТ по-прежнему ограничивалось представителями государств, действующими в духе клубной модели многостороннего сотрудничества [22]. Плюрализация международного регулирования и появление новых вопросов в международной повестке дня выдвинули НПО на передний план в начале 1990-х годов, то есть во время создания ВТО.

На сегодняшний день расширение участия негосударственных субъектов во Всемирной торговой организации не является уникальным явлением в международном регулировании. Аналогичные процессы происходят и в других международных организациях. Становится очевидным, что в настоящее время международные организации имеют дело с негосударственными субъектами больше,

чем когда-либо прежде.

Можно рассматривать негосударственных акторов той силой, которые оказывают давление на международные организации с целью их включения в процессы принятия решений. Международные организации готовы считаться с требованиями негосударственных акторов. Эта точка зрения фокусируется на расширении прав и возможностей гражданских лиц и организаций, которые представлены в международной сфере многочисленными негосударственными субъектами, которые получают больше влияния на принятие международных решений [23].

Выводы

Система международных торговых отношений не может регулироваться исключительно государственными механизмами. Негосударственный механизм регулирования имеет вспомогательное значение, а в некоторых случаях может иметь основное значение по отношению к государственному.

Можно сделать общий вывод о том, что негосударственное регулирование торговой деятельности — это система действующих торговых правил, которые выработаны или признаны сообществом коммерсантов. Они применяются на основе общей воли участников процесса и не требуют непосредственного государственного санкционирования. Правила негосударственного регулирования торговой деятельности представляют собой неписаное право. Хотя оно было неоднократно кодифицировано и отражено в судебных решениях.

Практически все международные и национальные правила сообщества коммерсантов собираются в письменной форме [24]. С одной стороны, определения правил поведения в документе неофициального характера не означает, что оно приобрело письменную юридическую форму. С другой стороны, письменный источник может рассматриваться как доказательство существования негосударственного правила.

В сфере торговли показала эффективность модель негосударственного регулирования, которая основана на взаимодействии ассоциаций (союзов) производителей потребительских товаров и ассоциаций (союзов) торговых предпринимателей. Важное значение приобрел Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров [25]. В нем установлены правила добросовестного поведения при заключении и исполнении договоров поставки различных товаров потребительского назначения.

Негосударственное регулирование торговой деятельности становится одним из важных и обязательных механизмов правовых инструментов и в объективном смысле представляет собой систему общеобязательных правил поведения, регулирующих торговую деятельность.

Список литературы:

1. В январе 2017 года американский Президент Дональд Трамп, выразил стремление заменить НАФТА новым соглашением. В сентябре 2018 года

США, Мексика и Канада согласились заменить НАФТА новым соглашением USMCA (United States—Mexico—Canada Agreement).

2. Договор SAFTA. Электронный источник: <https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2020/05/safta.pdf> (дата обращения 27.11.2022)

3. Всемирная торговая организация (ВТО). Официальный сайт: <https://www.wto.org> (дата обращения 27.11.2022)

4. См: Основные сведения об Организации Объединенных Наций: Пер. с англ. М., 2019.

5. Конвенцию о единообразном законе о заключении договоров международной купли-продажи товаров (1964 г.); Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.); Конвенцию ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров (1974 г.); Конвенцию ООН о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (1985 г.).

6. Официальный сайт ISO. Электронный ресурс: www.iso.org (дата обращения 27.11.2022)

7. Гражданский кодекс Республики Молдова: № 1107 от 06.06.2002. Переиздан в: Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 66-75 от 01.03.2019.

8. Barton, J. H., Goldstein, J. L., Josling, T. E. and Steinberg, R. H. 2006. *The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO*. Princeton University Press. 2020.

9. Principles of International Commercial Contracts. Rome: International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), 1994. P. VIII («...their [scil. of the UNIDROIT Principles] acceptance will depend upon their persuasive authority»); Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА / Пер. с англ. А. С. Комарова. М.: Статут, 2019 («...их принятие в конце концов зависит от их убедительности и авторитетности»).

10. Chi Manjiao. Application of the UNIDROIT Principles in China: Successes, Shortcomings and Implications. *Uniform Law Revue De Droit Uniforme*. NS. Vol. XV. 2010–2011. P. 13

11. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 2010 / Пер. с англ. А. С. Комарова. М.: Статут, 2013

12. The Principles of European Contract Law / Ed. O. Lando, H. Beale. Dordrecht: Nijhoff, 1995. На русском языке дополненная и пересмотренная версия 1998 г. этого документа опубликована: Журнал международного частного права. 1999. № 1 (23). С. 40–70.

13. Доклад Комиссии по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о работе ее 42-й сессии (A/64/17), 2009, п. 356–357; Доклад Комиссии по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о работе ее 44-й сессии (A/66/17), 2011, п. 247–249.

14. Lando O. *The Law Applicable to the Merits of the Dispute // Essays on International Commercial Arbitration* / ed. by P. Sarcevic. Boston, London: Graham&Trotman, 1989. P. 148–149.

15. ICC International Court of Arbitration. 2003. № 11926.

16. Захария С.К., Игнатъев В.П., Завальнюк А.А. Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Молдова. - Кишинев. 2009. С.30.

17. Olson, M. *The Logic of Collective Action. Public Goods and the theory of groups*, Cambridge, Mass., Harvard University Press. 2018. P.67.

18. De Bièvre, D. and J. Eckhardt (2011) 'Interest Groups and the Failure of EU Antidumping Reform', *Journal of European Public Policy* 18(3). 2020. P.245.

19. Schuknecht, L. *Trade protection in the European Community*, Chur, Harwood Academic Publishers. 1992. P.37-40.

20. Gilligan, M. J. *Empowering exporters: reciprocity, delegation, and collective action in American trade policy*, Ann Arbor, University of Michigan Press. 1997. P.168.

21. Постепенно несколько групп государств выразили желание объединиться: группа Рис, ANASE, Группа Кавина, главы правительств стран Содружества, африканские министры торговли, группа Виоград и т.д.

22. Keohane, R. O. and J. S. J. Nye. *Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy*. 2021. P.99-101.

23. Steffek, J. and U. Ehling. *Civil Society Participation at the Margins: The Case of WTO. Civil Society Participation in European and Global Governance: A Cure for the Democratic Deficit* Steffek, J., Kissling, C. and Nanz, P. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 2006. P.56-60.

24. Розенберг М. Г. *Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров*. 5-е изд. М.: Книжный мир. 2007. С. 267.

25. Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Электронный ресурс: http://codeofconduct.ru/files/code_of_good_business_practices_ver22062016.pdf (дата обращения 28.11.2022)